

Resumo:

proporcionando geração de renda passiva aos usuários, com foco em motoboys, ciclistas e entregadores autônomos. Trata-se de uma solução vestível inovadora para o setor de logística de última milha e publicidade urbana descentralizada.

(803)

de 3000 Caracteres

Figura a publicar:

1

Dados da Prioridade do Depósito

Declaro que os dados identificadores fornecidos no presente formulário são idênticos ao da certidão de depósito ou documento equivalente do pedido cuja prioridade está sendo reivindicada.

***Tipo da Prioridade**

--- Selecione ---

*** País Prioridade**

--- Selecione ---

***Número Prioridade**

***Data Prioridade**

Código DAS

Adicionar Prioridade

Dados do Inventor (72)

Adicionar Inventor

Nome: CLAUDIO CRINITI

CPF: 80023320834

Editar

(1)

Excluir

(1)

Endereço: RUA COMENDADOR MARTINS 394 AP 44

Cidade: SANTOS

CEP: 11050-310

País: BRASIL

Estado: SP

Qualificação Física: Analista de sistemas, desenvolvedor de software, administrador de redes e bancos de dados e outros especialistas em informática (exceto técnico)

Nacionalidade: Brasileira

Fax:

Email: criniticlaudio@hotmail.com

Telefone: (13) 996 435576

O Inventor requer a não divulgação de sua nomeação de acordo com o artigo 6º § 4º da LPI

Declaração de Divulgação Anterior Não Prejudicial

Sequências Biológicas

Declaro que a informação contida na 'Listagem de Sequências' apresentada em formato eletrônico está limitada ao conteúdo da matéria revelada pelas sequências de aminoácidos e/ou de nucleotídeos divulgadas no pedido de patente, conforme depositado [?](#)

Material Biológico

Declaro que o relatório descritivo suplementado por depósito de material biológico está conforme o parágrafo único do Art. 24 da Lei 9.279/96. [?](#)

Acesso ao Patrimônio Genético

Declaração Negativa de Acesso - Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção não foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro, o acesso foi realizado antes de 30 de junho de 2000, ou não se aplica. [?](#)

Declaração Positiva de Acesso - Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro, realizado a partir de 30 de junho de 2000, e que foram cumpridas as determinações da Lei 13.123 de 20 de maio de 2015, informando ainda: [?](#)

Documentos anexados

Já foi enviado um anexo com o nome Resumo_e_Reivindicacoes_PATENTE_APOLO.pdf

***Tipo Anexo:**

Reivindicação ▼

Adicionar Anexo [?](#)

Relatório Descritivo

Patente_Mochila_Termica_OLED_APOLO_SEM_Figuras.FINAL INPI.pdf (/peticionamentoeletronico/anexo/download/1?sessionId=84aaae5b4c0cf06bf665f91517c51321d6fc)

Excluir (/anexo/delete/1?sessionId=84aaae5b4c0cf06bf665f91517c51321d6fc)

Desenho

Patente_Mochila_Termica_OLED_APOLO_SO com_Figuras.FINAL INPI.pdf (/peticionamentoeletronico/anexo/download/2?sessionId=84aaae5b4c0cf06bf665f91517c51321d6fc)

Excluir (/anexo/delete/2?sessionId=84aaae5b4c0cf06bf665f91517c51321d6fc)

Pag.pdf (/peticionamentoeletronico/anexo/download/3?sessionId=84aaae5b4c0cf06bf665f91517c51321d6fc)

[Excluir \(/anexo/delete/3?sessionId=84aaae5b4c0cf06bf665f91517c51321d6fc\)](#)

Resumo

Resumo_e_Reivindicacoes_PATENTE_APOLO.pdf (/peticionamentoeletronico/anexo/download/4?sessionId=84aaae5b4c0cf06bf665f91517c51321d6fc)

[Excluir \(/anexo/delete/4?sessionId=84aaae5b4c0cf06bf665f91517c51321d6fc\)](#)

Declaração de veracidade

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.

<< Voltar

Terminar em outra hora

Avançar >>

Portal INPI (<http://www.inpi.gov.br>) · Ouvidoria
(<http://ouvidoria.inpi.gov.br/ouvidoria/>) · Fale Conosco
(<http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco/>)

Rua São Bento, 1 - CEP: 20090-010 | Rua Mayrink Veiga, 9 - CEP: 20090-910 | Praça Mauá, 7 - CEP: 20081-240
Centro - Rio de Janeiro/RJ | CNPJ: 42.521.088/0001-37

Tel: (21) 3037-3000 | Fax: (21) 3037-3398 • twitter: @inpi brasil | facebook: INPI Brasil